

OILALARDAGI PSIXOLOGIK ZO'RAVONLIKNING SABAB VA OQIBATLARI

Kurbanov Ulug'bek Jumayevich

Farg'ona viloyati Quvasoy shahar maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi bolalarni ijtimoiy-psixologik qo'llab quvvatlash va inkluziv ta'lim ta'lim tashkilotlarida tarbiyaviy ishlar bo'yicha bosh mutaxassis
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8223270>

Oiladagi psixologik zo'ravonlik - bu shaxsning his-tuyg'ulari va ruhiyatiga nisbatan zo'ravonlik harakatlarining doimiy ravishda qo'llanilishi. Uni tan olish juda oson. Psixologik zo'ravonlikning asosiy mezonlari orasida haqorat, sherikga tahdid, asossiz tanqid va qoralash kiradi. Mutaxassislarning fikricha, bunday xatti-harakatlarning maqsadi boshqa odamning erkinligini cheklash va uning o'zini o'zi qadrlashini qadrlash istagi. Qoida tariqasida, oilada ayolga nisbatan psixologik zo'ravonlik jismoniy va jinsiy zo'ravonlik bilan birga keladi. Ushbu turdagi ta'sirni isbotlash juda qiyin, chunki jabrlanuvchining tanasida hech qanday ishqalanish yoki yaralar yo'q. Aynan shuning uchun ko'p oilalarda psixologik zo'ravonlik odatiy holdir. Psixologik zo'ravonlikni tan olish uchun quyidagi omillarga e'tibor berish kerak: Er xotinini kamsitadi va uning kamchiliklarini begonalar oldida masxara qiladi, bundan zavqlanadi. Sherik muntazam ravishda xotining g'oyalari va fikrlarini e'tiborsiz qoldiradi. Jabrlanuvchiga nisbatan hissiy fonni yomonlashtirish uchun istehzo va haqorat qo'llaniladi. Kichkina masalalarda ham ortiqcha nazorat. Jabrlanuvchi uning noto'g'ri va asossizligiga amin. Agressor muntazam ravishda ayolni hurmatsizlikda ayblaydi. Zolim hech qachon kechirim so'ramaydi. Erkak sherigining manfaatlarini e'tiborsiz qoldiradi. Er oiladagi muammolarni muhokama qilishdan qochadi. Jabrlanuvchi har doim har qanday muammo va qiyinchiliklar uchun ayblanadi. Hissiy tajovuzkor ko'pincha qurboniga tahdid soladi. Xotin er tomonidan belgilangan qoidalarga muvofiq yashaydi. Ularning o'zgarishi yoki bajarilmasligi muhokama qilinmaydi. Har qanday dam olish yoki shaxsiy vaqt zolim tomonidan dangasalik sifatida qabul qilinadi. Zaif jinsiy aloqa vakili sherigining kompaniyasida o'zini noqulay his qiladi. Jabrlanuvchini tushkunlik va kamsitish hissiyotlari ta'qib qiladi. Tajovuzkor boshqa erkaklar uchun tanlaganiga asossiz hasad qiladi, shuningdek, barcha moliyaviy xarajatlarni nazorat qiladi. Agar siz oilangizda ro'yxatga olingan belgilarning kamida bir nechtasini sezsangiz, shoshilinch ravishda ular bilan shug'ullaning va bu muammoni hal qilish uchun yordam so'rashdan tortinmang. Agar psixologik zo'ravonlik mavjud bo'lsa, nima qilish kerak? Oilada ayolga nisbatan psixologik zo'ravonlik holatlari kam uchraydi. Mutaxassislar hissiy ta'sir ko'rsatadigan munosabatlardan voz kechishni maslahat berishadi. Shunga qaramay, har bir ayol bunday hal qiluvchi qadamni qo'yishga tayyor emas. O'zaro munosabatlardagi psixologik zo'ravonlikni to'xtatish uchun birinchi navbatda uning mavjudligini tan olish kerak. Vaziyatning og'irligini imkon qadar tezroq tan olish muhimdir. Shuni ham ta'kidlash joizki, qurbonlar ko'pincha zo'ravonlikka dosh berishadi va bu haqda do'stlari yoki mutaxassislariga aytishdan qo'rqishadi. Hech qanday holatda tajovuzkorning harakatlarini oqlashga urinmang, chunki bunday harakat kelajakda ma'naviy yoki jismoniy shikastlanishga olib kelishi mumkin. Agar siz hissiy tajovuzkor bilan munosabatlardan va muloqotdan butunlay voz kechishga qaror qilsangiz, unda hech qanday holatda uning qaytish haqidagi iltimoslariga javob bermang va xarakteringizni o'zgartirishga va'da bermang. Qoidaga ko'ra, zolimlarni o'zgartirish qiyin. Ular va'dalardan bir necha kun o'tgach, odatiy aloqa usuliga murojaat qilishadi. Aynan shuning uchun ham kamchiliklarga ko'z yummaslik, qayta tarbiyaga ishonish

kerak. Oilaviy ijtimoiy xizmatlar markazi psixologik ta'sirni boshqarishga yordam beradi. U erda siz nafaqat ko'plab qimmatli maslahatlarni olishingiz, balki tajovuzkordan zo'ravonlik bilan qanday qilib to'g'ri kurashishni ham bilib olishingiz mumkin. Nima uchun erkaklar hissiy zo'ravonlikka murojaat qilishadi? Ko'pgina qurbonlar erining psixologik ta'sirining sababini aniqlashga harakat qilishadi. Ko'pincha ular o'zlarini ayblashadi. Bunday holda, oilada ayolga nisbatan hissiy zo'ravonlik ko'proq va tez-tez takrorlanadi. Psixologlarning ta'kidlashicha, tajovuzkorning psixologik ta'sirga murojaat qilishining birinchi sababi bolalik davrida olingan travma. Ko'pincha zolimlar yoshligida kamsitilgan va qo'llab-quvvatlanmagan o'zini past baholaydigan odamlardir. Ba'zida kelajakdagi nikoh hayotidagi tajovuzkorlar hamma narsaga ruxsat berilgan va asossiz maqtovgga sazovor bo'lgan bolalardir. Ko'pincha, har qanday shaxsiyat buzilishi bo'lgan odamlar zolim bo'lishadi. Psixologik zo'ravonlikka uchragan ayolning noto'g'ri fikri qanday? Deyarli barcha holatlarda erkakning ayolga nisbatan zo'ravonligi to'ydan ancha oldin boshlanadi. Zaif jinsiy aloqa vakillari tanlangan kishining xarakterini o'zgartirishi mumkinligiga ishonishadi. Afsuski, ko'pincha ular noto'g'ri. Ko'pchilik jabrdiydalar tajovuzkorning oilasida ayollarga nisbatan zo'ravonlik odatiy hol ekanligini bilishmaydi. Ko'pincha, qizlar tanlangan kishi bilan munosabatlarni buzishga jur'at etmaydilar, chunki ular uni o'zlarini oqlaydilar. Shuning uchun zaif jinsiy aloqa vakillari o'z muammolarini begonalar bilan baham ko'rmaslikni va jabrlanuvchilarga yordam berish markazidan yordam so'ramaslikni afzal ko'rishadi. Hech kimga sir emaski, ko'plab ayollar oilada nafaqat psixologik, balki jismoniy zo'ravonlikka ham chidashadi, chunki ular yolg'iz qolishdan qo'rqishadi. Va asosiy sabab - hissiy ta'sirning namoyon bo'lishini noto'g'ri tushunish. Spirtli ichimliklar xotinga nisbatan zo'ravonlikka olib kelishi mumkinmi? Ko'pgina qurbonlar, alkogolli er ongsiz ravishda zo'ravonlik qiladi, deb hisoblashadi. Shundaymi? Bu va boshqa ko'p narsalarni bizning maqolamizdan bilib olishingiz mumkin. Mutaxassislar fikricha, spirtli ichimliklar o'z harakatlarini nazorat qilish qobiliyatini pasaytiradi. Biroq, spirtli erining ongsiz ravishda harakat qilishi haqida bahslash olmaydi. Ma'lumki, giyohvandlikdan xalos bo'lgan va kuchli ichimliklar ichishni to'xtatgan ko'plab tajovuzkorlar tuzalganidan keyin ham o'zlari tanlangan kishiga nisbatan psixologik yoki jismoniy zo'ravonlik qo'llashni davom ettirdilar. Mutaxassislar ta'kidlashicha, alkogolizm muammoni yanada kuchaytiradi. Jismoniy zo'ravonlik Oilada ayolga nisbatan jismoniy zo'ravonlik psixologik zo'ravonlik kabi tez-tez sodir bo'ladi. Ushbu turdagi ta'sir qilish eng keng tarqalgan deb hisoblanadi. Bunday zo'ravonlik kaltaklash yoki jabrlanuvchining sog'lig'iga zarar etkazadigan boshqa harakatlar bilan tavsiflanadi. Bu mutlaqo barcha mamlakatlarda uchraydi. Ko'pincha ayollar jismoniy zo'ravonlikni to'xtatish uchun hech qanday chora ko'rmaydilar. Ushbu hodisaning sabablari orasida tanlangan kishisiz qolishni istamaslik, yolg'iz ona bo'lish, shuningdek, tajovuzkorga qaramlik kiradi.

References:

1. Topvoldiev, Kazbek. "USE OF ORIENTALISM IN LITERATURE AS RECEPTION OF IMITATION OF THE EASTERN WORLD." Конференции. 2020.
2. Topvoldiev, K. (2020, December). USE OF ORIENTALISM IN LITERATURE AS RECEPTION OF IMITATION OF THE EASTERN WORLD. In Конференции.
3. Джалолова М. А., Мамажоновна Ш. К. О'SMIRLAR XULQIDA NOMOYISHKORLIK G'AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI: Djalolova Mohinur

Abdusattor qizi, Mamajonova Shohista Kamolovna, Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedrası o'qituvchilari //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 6. – С. 287-292.

4. Джалолова, Мохинур Абдусатторовна, and Шохиста Камоловна Мамажонова. "O'SMIRLAR XULQIDA NOMOYISHKORLIK G'AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI:

5. Mohinur Abdusattor qizi, Mamajonova Shohista Kamolovna, Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedrası o'qituvchilari." Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал 6 (2022): 287-292.

6. Джалолова, М. А., & Мамажонова, Ш. К. (2022). O'SMIRLAR XULQIDA NOMOYISHKORLIK G'AYRATLILIK XUSUSIYATLARI TADQIQ ETISH METODOLOGIYASI:

7. Djalolova Mohinur Abdusattor qizi, .Mamajonova Shohista Kamolovna, Farg'ona davlat universiteti psixologiya kafedrası o'qituvchilari. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (6), 287-292.

8. Djalolova M., Karimov J. PSYCHOLOGICAL HEALTH AND ITS FUNDAMENTALS //Conference Zone. – 2021. – С. 195-197.

9. Djalolova, M., and J. Karimov. "PSYCHOLOGICAL HEALTH AND ITS FUNDAMENTALS." Conference Zone. 2021.

10. Djalolova, M., & Karimov, J. (2021, December). PSYCHOLOGICAL HEALTH AND ITS FUNDAMENTALS. In Conference Zone (pp. 195-197).

11. Djalolova M., Nizomjon o'g'li Q. H. IJODIY QOBILiyAT MUAMMOSINING JAHON PSIXOLOGLARI TOMONIDAN O 'RGANILISHI //Conference Zone. – 2022. – С. 429-438.

12. Djalolova, Mohinur, and Qodirov Hasanboy Nizomjon o'g'li. "IJODIY QOBILiyAT MUAMMOSINING JAHON PSIXOLOGLARI TOMONIDAN O 'RGANILISHI." Conference Zone. 2022.

13. Djalolova, M., & Nizomjon o'g'li, Q. H. (2022, December). IJODIY QOBILiyAT MUAMMOSINING JAHON PSIXOLOGLARI TOMONIDAN O 'RGANILISHI. In Conference Zone (pp. 429-438).